

HDH-Mérnök Kft.

A projekt azonosítószáma:

GINOP-2.1.7-15-2016-01292

Gyorsszám-tervezési metódus és tervezési segédlet

2019.12.20.

A HDH-Mérnök Kft. célja a GINOP-2.1.7-15-2016-01292 pályázaton belül a gyors, azaz additív gyártástechnológiával kivitelezett fröccsöntőszerszámok tervezésének és annak módszerének fejlesztése, validációja volt. Ennek megfelelően a projekt időtartama alatt elvégeztük különböző termék fröccsszerszámainak kivitelezését, tervezését.

A tervezés során felhasználtuk a gyors szerszámcserere alkalmas szerszámházunkat. Ebben egy speciális, QuicLock fantázianévre hallgató megoldás található meg, amely az additív gyártással készült szerszámbetéteket hivatott rögzíteni működésük közben. A szerszámházak ennek megfelelően egy speciális kialakítást kaptak (1. ábra).

1. ábra A QuicLock rendszer rögzítésére szolgáló geometria

Ezekbe a következő ábrán piros színnel jelzett alkatrészek csatlakoznak (2. ábra).

2. ábra Leszorítóelemek kialakítása a QuickLock rendszerben

A QuickLock rendszer mozgatóért a 2. ábra bal oldalán található hidraulikus munkahengerek felelősek. Kialakításukat tekintve egyediek, ennyire kis helyigénnyel bíró munkahenger kialakítást az alkatrészek beszerzése során nem találtunk a piacon. A munkahengerek működtetését, vezérlését az általunk beszerzett JM88 MK6-os fröccsberendezés maghúzó funkciójával használtuk. Ez egy rendelhető extra, ami a legtöbb fröccsgép esetében elérhető opció. Amennyiben a megoldásunkat egy, a maghúzási technikát nélkülöző fröccsberendezésen kívánják használni, ott kell számolni egy nagyobb beruházási költséggel, ami mintegy 1-1,5 millió forintot jelent pluszban. Ekkor beszerzésre kerül egy egyszerűbb hidraulikus tápegység, valamint egy útváltó szeleprendszer, igénytől függően mechanikus, vagy elektromechanikus vezérléssel. Amennyiben a fröccsgépen megtalálható a maghúzó mechanizmus, úgy a szerszámházunkat felszerelés után elegendő bekötni a hidraulikus körbe, majd tesztelni helyes működését. A túlnyomás leszabályzására mindenképpen javasolt egy szabályzó szelep beépítése a hidraulikus körbe.

A leszorítóelemek beállítása kézzel történik, de a tesztek szerint önbeálló módon működik a rendszer, tehát a leszorítóelemek konkrét pozícióját nem feltétlen

szükséges beállítani. Ezzel a megoldásunk egy olcsóbb, biztonságosabb módon is üzemeltethető, mint terveztük.

Szerszámtervezési metódus:

A tervezéshez a következő bemenő információk szükségesek:

- szerszámház 3D modellje (ez az esetünkben konkrétan egy darab, konkrét méretekkel ellátott szerszámházat jelentett),

- inzert befoglaló teste (ez tartalmazza az 1. ábrán látható kialakítást, amely szükséges a lezorítóelemek befogadásához, üzemszerűen, illetve a tapasztalatainknak megfelelően kompenzáltuk rajta a PolyJet 3D nyomtatási technológia hibáit, méreteltéréseit),

- a fröccsönteni kívánt test 3D modellje, natív formátumban, amennyiben lehetséges (ez esetünkben megvolt, hiszen mi terveztük a fröccsöntésre kijelölt alkatrészeket is),

- a fröccsöntésre szánt polimer zsugorodása (jellemzően 1-1,5%, lineáris méretekben kifejezve, kompenzálása szükséges a tervezés során),

- mérési pontok (ejektorok) pontkoordinátái (ezek megtalálhatóak a szerszámház 3D modelljén is, de ismeretük alapvetően meggyorsítja a szerszámtervezést).

Az additív gyártással kivitelezhető szerszáminzertek esetében szükségszerű az alámerülő geometriák elkerülése, mivel konkrétan a szerszáminzert tönkremenetelét okozza már az első fröccsöntéseknél.

A következő lépésként a fröccsöntendő darab méreteit kompenzáljuk a zsugorodás mértékével. Ez esetünkben egy kismértékű felskálázást jelent, ami annyit jelent, hogy a közel 210-260°C-on befröccsöntött polimer ömledék annak teljes dermedése után nyeri el a termék helyes méretét, alakját.

Ezen túlmenően szükséges meghatározni a fröccsöntendő darab osztófelületét. Ez ideális esetben egy sík, kevésbé ideális esetben egy vonalfelület (tehát a

tervezőrendszerben egyetlen felület kihúzásával előállítható), legrosszabb esetben pedig 3D-s szoborfelület.

Az osztófelület a mi esetünkben az esetek javában egyszerűbb, vonalfelületek voltak. Egyetlen alkatrész esetében volt bonyolultabb osztófelületünk (3. ábra), amit manuálisan terveztünk meg, a meglévő darab határfelületeinek metszésével. Itt a végleges darab geometriája kismértékben torzult az eredetihez képest, ennek oka elsősorban az oldalferdeségek okozta eltérések. A működő felületeket (különös figyelemmel tartott felületek) érdemes ilyenkor színekkel bejelölni, hogy azok semmiképpen ne kerüljenek módosításra. Ezt a termék fröccshelyes tervezésével lehet elérni elsődlegesen. A megrendelések tekintetében mi elsődlegesen kisszériás fröccstermékek gyártására számítunk, ami lecsökkenti ezt a hibafaktort. Ennek ellenére a tervezés során a kivetési falferdeségeket érdemes minimum 5° -osra felvenni.

3. ábra Példa bonyolultabb osztófelületre

Az osztófelületek felvétele után a fröccsöntendő darabot elhelyezzük mélységében (4. ábra). Itt az ökölszabály szerint a darab és az inwert külső fala között egalizáljuk a távolságot. A mi esetünkben, mivel a szerszáminwert

vastagsági és egyéb befoglaló méretei kötöttek, egyszerű felületmozgatással értük el a kívánt pozíciót. A tervezést mi a SolidEdge tervezőrendszerben végeztük el, de fejlesztés alatt áll egy jóval egyszerűbb, más bemeneti paraméterekre optimalizált megoldásunk is.

4. ábra Termék elhelyezése a szerszámminzertben

A darab elhelyezése után megkezdjük a munkát a már elkészített osztófelületekkel. Ez korántsem egyszerű feladat. Törekednünk kell a nagyon mély (>10mm) bemetszések elkerülésére, illetve arra, hogy a szerszám szilárdsága ne csökkenjen le kritikus mértékben. Ezt a csökkenést esetlegesen lehet validálni FEA segítségével is, viszont a darabok bonyolultsága miatt ez nem minden esetben végezhető el tökéletesen.

A megfelelő elhelyezés után a szerszámházban levő mérési pontok közül választjuk ki a számunkra ideálist. Ez többnyire egyszerű súlyponti számítással történik, szimmetrikus testek esetében pedig jellemzően a forgástengelyen kerülnek elhelyezésre a mérési helyek, kivetési pontok. A meglévő mérési pontokat az esetek többségében próbáljuk felhasználni, mivel bármilyen, újabb mérési pont kialakítása a szerszám formalapjaiban található vízcsatornák sérülésével járhat, ami tönkreteszi a szerszámot. A javítás költsége és munkaideje meglehetősen sok, az ismert NC forgácsolással foglalkozó cégek leterheltségét figyelembe véve mintegy 2-3 hétbe is beletelik. Kerüljük el, hogy

új mérési pontokat kelljen kialakítanunk. Ha mégis szükségszerűvé válik, készítssünk egy teljesen új formalapot, inkább. Emellett, amennyiben új mérési helyek kerülnek kialakításra, a párnalap és az ejektor-visszahúzó lap módosítása is szükségessé válik. A párnalap technikailag egy támasztó szerepet ellátó lap, a későbbiekben akár integrálhatjuk a mozgóoldali formalappal. Ez a szerelést ugyan nem könnyíti meg, viszont lehetővé teszi nagyobb vastagságú inzertek alkalmazását is, amivel a termékek mérete jelentősen megnövelhető. Az ejektor-visszahúzólapok elkészítése során jóval szerényebb lehetőségünk van a meglévő lapok felhasználására, mivel a túl közeli mérési pont elhelyezések miatt az átalakítás szinte lehetetlen. Ez elsődlegesen azért problémás, mert az általunk integrált szenzorok befoglaló átmérője 15mm, tehát ez a legkisebb távolság, ami két mérési pont között lehet, a szerszám zárósíkjában mérve, tetszőleges irányban. Itt szerszám-inzertek cseréjénél praktikusán más-más ejektor-visszahúzólapok kerülnek beszerelésre. Amennyiben sikerül kisebb méretű nyomásmérő szenzorokat integrálni, akkor lehetségessé válik átalakított ejektor-visszahúzólapok alkalmazása, amelyek többfajta inzert befogadására alkalmasak. Az ejektor furatok tűrése H7, ami az ejektorok g6-os tűréásával szavatolja a szabad siklást.

Acél inzertek tervezése

DMLS (Direct Metal Laser Sintering), fémporok lézeres szinterezése

Az úgynevezett gyors prototípusgyártó (Rapid Prototyping, RP) eljárások közül ma már igen sok módszer ismert, és az ipari gyakorlatban is széles körben alkalmazott. Ezen eljárások közös ismérve, hogy a bonyolult, komplex 3D modelleket rétegről rétegre építik fel az adott modell szeletelésével, és a vékony kb. 0,02-0,15 mm vastagságú szeletek egymásra építésével.

A DMLS technológia segítségével 3D modelleket tudunk létrehozni fémporokból fizikai test formájában gyors és egyszerű módon szerszámok nélkül. Az (fel)építés során rétegről-rétegre terített porszemcséket olvasztunk össze egy koncentrált nagy energiájú, pásztázó lézernyaláb felhasználásával. Minden egyes rétegnél csak azon területeken történik a fémpor szemcsék összeolvadása, ahol a modell adott magasságban lévő szelete azt megkívánja.

A szinterezés utáni mechanikai tulajdonságok lényegében megegyeznek a hagyományos úton előállított, azonos összetételű kereskedelmi forgalomban kapható ötvözetek tulajdonságaival. Az épített alkatrésze a hagyományos anyagokéval megegyező módon hőkezelhető, forgácsolható, hegeszthető és bevonatolható.

Az építési pontosság (geometria függő): 0,02-0,05 mm

Az építés utáni felületi érdesség: $\sim R_z 25 \mu\text{m}$

Az inzert tervezése során a külső geometriát az eddig elkészült, rendelkezésünkre álló inzertek méreteiből vettük át. Ennek befoglaló méretei 150x150x20mm, negatív, anyagba irányuló tűréssel készültek, a későbbi hőtágulásokat figyelembe véve. A polimer inzert esetében számolnunk kell a hősokkal, azaz azzal a jelenséggel, hogy a szerszáminzertben halmozódik a befröccsöntéskor a hő. Ez ciklusról ciklusra egyre nagyobb és nagyobb hőterhelést jelent, amely a polimer inzert károsodásához vezet.

5. ábra DMLS nyomtatásra kiválasztott test

A fenti ábrán egy előzőleg tervezett szerszáminzert látható. Anyaga Digitális ABS.

Az acél szerszáminzert tervezése során ennek befoglaló méreteit vettük figyelembe, illetve azokat a feltételeket, amelyeket előzőleg megfogalmaztunk. Az inzerthez kiválasztott alapanyag a HDH-Mérnök Kft-nál elérhetővé vált EOS MS1-es alapanyag. Ez nagy szilárdsága révén biztosítja az általunk definiált alkalmazásban az elkészült alkatrészek helytállását. Az általunk megnevezett szerszámacél alapvető alkalmazása a fröccsinzertek területén van, mivel alapvetően a hagyományos kohászatban egy megalakító szerszámacél az ekvivalenciája. A tervezés során a kinyomtatásra kész modell több lépcsőben készült el. Minden egyes lépcső egy adott alkatrészt jelent.

A tervezés első lépcsőjében egy ún. funkcionális modell készült, amely képes a szerszáminzerttől elvárt összes funkció megvalósítására. Ez a SolidEdge tervezőrendszerben egy ún. multi-test modellt jelent, amely egy alkatrészfájlban belül több testet tartalmaz, amelyek a szerszám működő egységeit képezik. A szerszáminzert legfontosabb része az alaptest, amely a befoglaló egység. Ez egy tömb, amely külső illesztett méretekkel, és egy adott nagyságú, előre definiált üreggel bír. Ezentúl, mivel a temperálás megoldása fontos kritérium volt a Varinex Zrt. irányából, így egy belső csatornarendszer került kialakításra. Ez a csatornarendszer a lehetőségekhez mérten törekszik a hasonló/azonos áramlási sebességek kialakítására, ezzel együtt a hatékony hőátadás kivitelezésére. A csatornarendszer tervezése közben felmerült az az elv is, amely csatorna keresztmetszetek megtartása mellett a szerszám szilárdságának növelését jelenti. Emellett, az álló és mozgó oldali acél szerszáminzert közötti jelentős eltérést az jelenti, hogy míg az álló oldalon szükségszerűen egy enguszpersely döfi át az inzertet, addig a mozgó oldalon 6db mérőcsap. A 6db mérőcsapból 4 db az acél inzertbe helyezett polimer inzertben kialakuló fröccsnyomást méri, míg 2db a kialakuló záróerő nagyságát regisztrálja. Ehhez természetesen szintén szükséges a Varinex Zrt. által használt szerszámház átalakítása, mivel alapvetően nem rendelkeznek megfelelő helyen kialakított szenzorzebekkel. A két inzert között a fenti indokok miatt geometriai eltérés van, ami a bennük található csatornák kialakítását érinti. A mozgóoldali acélinzertet a helyére illesztve, virtuálisan validálható volt a tervezés helyessége. A mozgó- és állóoldalt

megcserélve viszont szembeötlő, hogy az enguszpersely a mozgóoldali inwert temperálócsatornáján fut keresztül. Ez mindenképpen átervezést követelt meg, ami az alább látható két verzió kialakítását vonta magával.

7. ábra Mozgóoldali szerszámfél tervrajza

A szilárdság növelésének egyetlen megoldása az volt, hogy a csatornát adott helyeken ún. szigetekkel megszakítjuk, ezzel ugyan a keresztmetszeteket nem változtatva, az áramlási utakat annál inkább, viszont ezzel a csatornák középsíkjában teherviselő keresztmetszetek alakultak ki, amelyek nem csupán a szerszám eredő deformációját csökkentik, hanem annak szilárdsági igénybevételét is. Ezek nélkül a szerszám inwert deformációja meghaladta volna az 0,01mm-t is. A megoldást alkalmazva a deformáció értéke 0,006mm-re csökkent, ezt előzetes szilárdsági szimulációk alapján állíthatjuk.

Amint látható, a két verzió csatornakialakítása alapvetően eltér egymástól.

6. ábra Állóoldali szerszámfél tervrajza

8. ábra Acél szerszáminzert mechanikai szimulációs eredményei (mechanikai feszültség értékek)

9. ábra Acél szerszáminzert mechanikai szimulációs eredményei (deformációs értékek)

A keletkező maximális igénybevételt és deformációt a fenti ábrákon láthatjuk. A szimulációs modellről a könnyebb, gyorsabb számítások érdekében a működést befolyásoló, funkcionális felületek eltávolításra kerültek. A szerszáminzert megfelel elvárásainknak. A keletkező, mintegy 340 megapascal nagyságú feszültség a terveinknek megfelelően 5-szörös túlterhelés mellett alakul ki, így a névlegesen, működéskor keletkező mechanikai feszültség névlegesen nem haladhatja meg a 70 megapascal-t. A névleges terhelések számításánál az acél inzert belső üregének teljes felületére elhelyezett, 100bar, azaz 10 MPa nagyságú terhelést vettünk figyelembe. A szimuláció pontosságát fokozandó, a csatornarendszer belső felületén figyelembe vettük a temperálóközeg által kifejtett nyomás, ami becsléseink szerint nem sokkal nagyobb, mint a légköri nyomás, azaz maximálisan 1,5 bar, ami 0,15MPa. A terhelések felvételénél ez is figyelembe lett véve. Az alkalmazott mesh size, azaz térfogati háló mérete 0.169334 mm és 0.846672 mm közötti.

A tervezés során ezek a paraméterek megfelelőnek bizonyultak, így folytattuk a további, funkcionális felületek kidolgozását. Ezek a felületek elsősorban a poka-yoke működésért, valamint a temperálóközeg helye beviteléért felelősek, illetve a szerszáminzert kifogástalan rögzítéséért.

Az általunk, utólagosan megfogalmazott paraméterek között több is van, amely az üzembiztonságot növeli. többek között ilyen elvárás az, hogy a temperálóközéget beeresztő csaprendszer az inzert szilárdan rögzített állapotában működjön csak, tehát nyitása, zárása kizárólag az inzert megfelelő rögzítése mellett valósulhasson meg.

A temperálóközéget vezérlő csap(ok) kialakítása során több megoldás is megtervezésre került. Az egyikben a leszorítócsavarok fejét, illetve az azáltal kifejtett nyomóerőt, illetve elmozdulást használtuk a csap elfordulás elleni rögzítésének feloldására. Ez a megoldás a köztes, erőt átvivő alkatrész kevésbé szerencsés kialakítása miatt elvetésre került, mivel a súrlódási viszonyok

korántsem ideálisak a működése során. Emellett, a rögzítést végző horony kialakítása kizárólag 3D nyomtatással volt megoldható, amely a felületi minőségek megfelelőségét nem garantálta volna. Emellett, mivel az üzembiztos, poka-yoke megoldásokat követő működést akartunk megvalósítani, elvetettük a vázolt megoldást, és a lock mechanizmust egy jóval egyszerűbb, lineáris működéssel bíró elemre cseréltük.

Ennek alapműködése az, hogy az inzert megfelelő rögzítése esetén a lineáris csap benyomódik, ezzel lehetővé téve az „inzert csap” alkatrész elfordulását. Ezután az „inzert csap” elforgatható, manuálisan, annak belső kulcsnyílását használva, imbuszkulccsal mozgatva. Ezzel megnyílik a temperáló közeg fele az elzárt

10. ábra Szerszáminzert-csap kialakítás

belsőcsatornarendszer, így megvalósul az acél inzert belső hűtése. Az „inzert csap” alkatrész oldalán látható a lock mechanizmus, tőrésait tekintve egy laza illesztést javaslunk, utólagos dörzsárazással a megvezető furatokon. A csap nyitott és zárt állását természetesen egy nyíl szimbólum és az acél inzert alkatrésze tervezett, illetve nyomtatott feliratok jelölik. Az inzertek természetesen fordítva is beszerelhetők, viszont rögzítésük csak 2 pozícióban lehetséges.

Az „inzert csap” alkatrészen látható, oldalsó csatorna felelős a temperálóközeg átengedéséért. Az alkatrész külső felületeit vezető felületként alakítottuk ki, így azokat egy felfogásban szükséges leforgácsolni. Az esztergálás közben fellépő erők felvételére a nyomtatáshoz az alkatrészt ún. technológiai módosításokkal láttuk el, amelyek garantálják a szilárd megfogást, minimális fogásmélységű

esztergálás esetében is. A külső felületeket kemény, vagy finomesztergálással kívánjuk megmunkálni, így a köszörülés, illetve egyéb felületfinomító eljárások elhagyhatóak. Az alkatrész anyaga a cégünk által alkalmazott MS1 szerszámacél, amely kiváló szilárdsági tulajdonságai mellett kitűnik jó forgácsolhatóságával, polírozhatóságával. Az „inzert csapok” axiális rögzítéséért seeger-gyűrűk

felelősek. Ezek illesztésénél szintén minimális axiális mozgásteret hagyunk, mivel annak elhagyása esetén lehetségessé válik a csap megszorulása, működtetés közben. A megengedhető legnagyobb hézag a gyűrű és az acél inzert alkatrészen levő sík között 0,2mm névlegesen, a tűréseket figyelmen kívül hagyva.

A technológiai módosítások a képen láthatók. A nyomtatás után a csapok kialakítását iterációs elvek mentén újragondoltuk, így a nyomtatáshoz kialakított felületeket a későbbiekben funkcionális felületté alakítjuk. A hengeres, kinyúló csőelem feladata eredetileg csak a forgácsolás során szükséges bázisfelület biztosítása volt, viszont a teljes konstrukció vizsgálata során kiderült, hogy alkalmas lehet további funkciók ellátására is. Az inzerthez tartozó szerszámház tüzetes vizsgálata után arra a megállapításra jutottunk, hogy annak formalapjait átalakítani szükséges ahhoz, hogy tökéletesen működjön az újonnan tervezett inzertekkel. Amennyiben a formalapba módosítás nélkül kerül beépítésre az inzert, úgy a temperálócsatornák nyitottak a külvilágra, ergo eresztenek. Ennek kiküszöbölésére a formalapba is csapokat kívánunk tervezni, amelyek a

11. ábra Inzert csap kialakítás tájoló felületekkel

temperálókört módosítani képesek. Az egyik állásban a csapok az acél inzert álló és mozgóoldali darabjába vezetik a temperálóközeget, míg a másik állásukban teljesen elszeparálják azt a külső tényezőktől. Ekkor a szerszám alkalmas a Megrendelő Varinex Zrt. által bemutatott polimer inzertek befogadására és használatára. A formalapban levő csapok tervezési metódusa hasonló az inzertben levőhöz: először a megfelelő csatornakeresztmetszetek biztosítása végett átalakítjuk az alap formalapokat (csőkiyóra hasonlító áramlási kép kialakítása szükséges a jelenlegi párhuzamos helyett, új ledugózás kialakítása is szükségszerűvé válik), ezután két variációban elkészítjük a csatornákat (nyitott és zárt állapot). A csatornák elkészítéséhez szükségszerű az elválasztófelületek definiálása (ezek azok, amik a formalapban levő csapok valós külső felületét képezik majd), mivel alapvetően befolyásolják a csatornák méretét és kialakítását. A csatornarendszer keresztmetszeteinek validálása után az alkatrész feldarabolása, ún. Boole-művelettel történik meg. Ez tulajdonképpen egy testművelet, ahol egy, a testet metsző felülettel, síkkal lehetséges a test feldarabolása. A feldarabolás után alakítjuk ki a tömítőfelületeket a csapon. A tömítéshez terveink szerint kisméretű o-gyűrűket fogunk használni, ezek elhasználódása esetén sem képeznek jelentős költséget, így akár raktáron is tarthatók. A csapok axiális biztosítása nem szükséges, mivel a formalapok mögött rendszerint megtalálható egy szerszámfelfogó, vagy párnalap (álló, vagy mozgóoldalon). Ezek alkalmasak a formalapba integrált csapok megtámasztására. Lehetőség szerint a kettő közé beépítésre kerül egy kis vastagságú, foszforbronzból készült, súrlódáscsökkentő elem is. Ennek nincsen más feladata, csupán a csap axiális helyzetének biztosítása, illetve az elforgatás közbeni berágódásának veszélyét lecsökkenteni. A csapok radiális illesztései itt is a laza illesztésbe kell, hogy kerüljenek, kizárólag játék engedett meg a beszerelésük során. A jellemző illesztésük H7/g6. Ez minden esetben illesztési játékot valósít meg, a 0-60mm-es mérettartományban. Terveink szerint ezeket a méreteket kizárólag maga az acél inzert haladja meg, a csap alkatrészek jellemző méretei jóval kisebbek. Az axiális méreteket kisebb illesztési hézaggal tervezzük. Mivel az alkatrészek axiális pozíciója mindössze néhány százalékban változtatja a csatornarendszer hatékonyságát, így a nagyobb, de könnyebben tartható tűrésezés alkalmazása mellett döntöttünk. Ez nem csupán a csapok gyártása esetében egyszerűsíti a feladatot, hanem a formalapok megmunkálása során is.

12. ábra Mozgóoldali inzert záróerő méréssel

Az inzertek megtervezése során, korábbi tapasztalatainkra hagyatkozva kisebb átervezéseket eszközöltünk.

13. ábra Inzert nyomtatásra előkészített verziója

Ennek oka maga a DMLS gyártástechnológia, illetve a hozzá tartozó gép sajátosságai. A DMLS technológia során egy ún. porágyban kerül kialakításra a kész darab, rétegről rétegre. A porágy rétegeinek vastagsága kulcsfontosságú kérdés a technológia és gyártási minőség szempontjából, így

annak konstans értéken tartása kiemelt cél. Ehhez a berendezés egy „recoating blade” alkatrész tartalmaz, amely a porterítésért felelős. Ez, az adott

alapanyaghoz illeszkedő anyagból készül, amely ebben az esetben kerámia alapanyagot jelent, az MS1 szerszámacél por alkalmazásánál. A „recoating blade” különösen érzékeny az egyszerre vonalszerűen súrolt felületek nagyságára. Ez, amennyiben túl nagy, esetleg deformálódott a gyártási folyamat során előzetesen, meg is akaszthatja a blade-t, így a gyártási folyamatot is. Tapasztalataink szerint ilyenkor a darab már végleges selejt lesz, mivel a deformáció meghaladja az alkatrészeire előírt átlagos tűrés mértékét. A deformáció alapvető oka elsősorban a támaszstruktúrák eltörése, elszakadása. Ez jellemzően az építésre szolgáló platform és a struktúra között következik be. A kiküszöbölésére a ráhagyásokkal növel alkatrészen egy támasztóperemet alakítottunk ki, amely jóval erősebb kapcsolatot létesít a platform és a nyomtatandó darab között. Emellett, hogy a „recoater blade” által súrolt felületeket csökkentjük, egy speciális, ortopédiai implantátumokban is használt rácsszerkezet beillesztése mellett döntöttünk, amellyel hozzávetőleg 20%-al csökkenthető a kritikus keresztmetszetekben levő felület nagysága.

14. ábra Slice distribution - 3D nyomtatási réteg-keresztmetszet eloszlás tömör és ráccsal kivitelben

A fenti diagramokon az inzert rács nélküli (kék) és ráccsal (narancssárga) továbbfejlesztett verziójának metszeteinek magasságra vonatkoztatott eloszlása látható. A rács nélküli verziónál jól látható, hogy a nyomtatandó darab teljes magasságának felénél nagy kiugrás tapasztalható, ennek oka az, hogy az inzertben levő üreg alsó felületét eléri a nyomtatás. Ekkora a „recoating blade” igénybevétele ugrásszerűen megnő, ami a károsodásához vezethet. A kiugrás hasonlóan tapasztalható a módosított verzió is, viszont a számszerű adat jóval alacsonyabb, a rács keresztmetszetcsökkentő hatása miatt. A mellékelt ábrán látható a nyomtatásra előkészített modell a Magics posztprocesszálo programban. A rács alkalmazása tehát az alapanyag megtakarítás mellett növeli a nyomtatás biztonságát.

A nyomtatás biztonságát emellett tovább tudjuk növelni a darab z-tengelyen történő forgatásával. Ez ugyan a „fogásban levő” recoater élhosszát növeli, viszont csökkenti a blade-t érő ütösszerű terheléseket és a csorbulás esélyét. Ez egy általánosan bevett tervezési elv, amelyet a posztprocesszálo, nyomtatásra

előkészítés során célszerűen alkalmazunk. Ez az első nyomtatásnál problémát okozott, mivel az elfordítás ellenére több helyen is fogásba lépett a blade. Ez valószínűleg az első két alkalommal tette problémássá a nyomtatást.

A rácsszerkezet megtervezéséhez egy speciális módszert dolgoztunk ki. Ez a SolidEdge tervezőrendszer sajátosságaira alapul jórészt. A módszer lényege a következő: a megfelelő alape geometria kidolgozása után definiáljuk az általános (minimális) falvastagságot, ami után offset felületek segítségével zárt térfogatot képzünk, amely a kikönnnyítés korlátait fogja jelenteni. A rácsszerkezet kizárólag ezen belül fog megjelenni. Ezután, mivel a tervezőrendszer működése bonyolultabb geometriák esetében meglehetősen szerény teljesítményt nyújt, memóriatakarékos megoldás után néztünk.

Ez esetben annyit tehetünk, hogy egy új fájlban, az addig elkészült munkát alkatrészmásolatként felhasználva elkészítjük a tervezés következő lépcsőjét, ami a rácsszerkezet megtervezését, kiosztását, illetve a határolófelületek közé való szorítását jelenti. Mivel a végső műveletünk a kivonás testművelet, így a rács negatívját készítettük el,

15. ábra Elemi rács negatívjának geometriája

parametrikusan. A rácsunk egy térbeli X, amely rendkívül nagy szilárdságával, nagy keresztmetszetével garantálja, hogy a vele kikönnnyített darab is kiválóan helyt álljon működés közben (15. ábra). A rács negatívja a képen látható. Változtatható paraméter a rács befoglaló mérete, a rács rúdjának (beam) vastagsága, valamint a rács és központi kocka találkozásánál található lekerekítési sugár. Az első kísérletekkor ezeket a paramétereket összekötöttük, így egyetlen változó függvényévé téve azokat. Emiatt a rács térkitöltése nem volt változtatható, mivel a rácsot csupán felléptékeztük, egy változó átírásával. A rács térkitöltésének változtatásához a tervezőrendszerben található változókat (méreteket) függetlenítenünk kellett. Természetesen ezek is határértékkel bíró tulajdonságok lettek, mivel például egy bizonyos lekerekítési sugár megadása már az alkatrész újraszámítását ellehetetlenítette. Az acél inzeret álló és

mozgóoldalán eltérő rácsparamétert alkalmaztunk a tervezés során, mivel a merevséget számottevően nem befolyásolta a változtatás. Természetesen az alkatrész deformációját megváltoztatta, azonban erről nem készült szimulációs aatbázis. A rács tervezésére visszatérve: a rács elemi darabjának megalkotása után a rács kiosztása történik meg, amelyet szintén a tervezőrendszer sajátosságai miatt 3db, különálló minta paranccsal valósítottunk meg. Korábbi tapasztalataik szerint a minta egyidőben számítandó elemszáma erőteljesen befolyásolja mind a tervezőrendszer erőforrás-felhasználását, mind a számítások futási sebességét. A minták kialakítása emiatt a térben három külön irányban történt, hogy optimalizáljuk a számítások időigényét (tesztjeink szerint egyszerűbb két lineáris, vonalmenti mintát alkalmazni, mint egy darab, síkbéli kiosztást megvalósítani, ugyanakkora rezultáns elemszám megvalósítása mellett). A minták számítása még így is jelentősebb erőforrást igényelt, így a többszöri újraszámítás elkerülése kitűzött cél lett a tervezési folyamat közben. A minta megnövelése az acél inwert alkatrészben levő határfelületek eléréséig zajlottak. Ez befoglaló méreeiben mintegy 104x104x15-18mm nagyságú rácsot jelentett, amelyet további könnyítésként középpontosan szimmetrikus geometriaként képeztünk ki. Ez a teljes alkatrésze is érvényes, így elegendő lett volna mindössze a felét megtervezni a daraboknak, és azt 180°-kal elforgatva összeillesztve is tökéletesen működőképes modellt kaptunk volna. A tervezést egyszerűsítendő, kizárólag a rácsok kivonását végeztük el a fent vázolt módon. A ráhagyásokkal módosított modellbe a rácsot importáltuk, alkatrészmásolatként, ez felületmodell eredményezett, mivel az alkatrész már tartalmazott egy érvényes, valós testet. A felületmodell első lépésként kivontuk a módosított modellből, majd a felületmodell 180°-kal elforgatva megismételtük a műveletet. A rácsok kialakítása miatt a darab alsó felületén (a rácsot láthatóvá tevő rész) a ráhagyást csak a rács kialakítása után sikerülhetett csak megadni. Ellenkező esetben a rács térfogatilag zárt lett volna, amely végső soron azt eredményezte volna, hogy a DMLS gyártás közben a testbe beszorult volna egy bizonyos pormennyiség. Ez nem kizárólag a gyártás gazdasági vonzatai miatt fontos, hanem későbbi, forgácsolási műveletek miatt is. Amennyiben a gyártott darabban megreked a por, úgy annak eltávolítása a forgácsolás előtt, ellehetlenedik. A benne levő por fokozottan robbanásveszélyes, így, amennyiben forgácsolás közben akár egy kis szikra is képződik, könnyen égéses,

robbanásos baleset keletkezhet. Ezt elkerülendő, nyitottá tettük a darab alsó felületét, így lehetővé téve a rácsstruktúra között maradó MS1-s acélpor eltávolítását. A darab alsó felületén levő ráhagyásokat emiatt a műveletsor legvégén adtuk meg, amikor a rácsszerkezet már része volt az alkatrésznek.

Az általunk tervezett inzeret egy további polimer inzeret fogadott be, de természetesen ez elhagyható, a szerszámüreg közvetlenül az acél inzerben kiképezhető.

FEA szimulációk (végelem analízis)

A darab befoglaló méreteit tekintve egy 150x150x20mm-es téglatest, belső üreggel. A szimuláció kezdeti lépéseként beolvastuk a fájlt, majd a hibakeresés futtatása után elindítottuk a végelemes környezetet. A szimuláció kezdeti lépése az anyagminőség hozzárendelése a testhez. Itt mi az anyagkönyvtárban is megtalálható ABS-t választottuk, mivel ez van legközelebb a gyártásra használt digitális ABS-hez. Az anyag társításával a darabra a mechanikai jellemzők mellett érvényessé válik a specifikus „Poisson-tényező”, amely definiálja a deformációs mértékét. Enélkül a végelem analízis hasznavetetlen, így mindenképpen olyan anyagot kell társítanunk a szimulációs darabhoz, amelynek ismerjük ezt a tényezőjét.

16. ábra Mesh hálóval feldarabolt szimulációs test a ráadott terhelések, megfogások feltüntetésével

17. ábra Felületi nyomásgrádiensek a szerszám zárósíkja felől nézve

A modell beolvasása után megadtuk az üreget terhelő nyomást. Ez az adott esetben 8 N/mm^2 , amely 80Bar-nak felel meg. A szakirodalom szerint ez a maximális nyomás, amelyet célszerű kipróbálni egy polimer fröccsszerszám esetében. A terhelést piros nyilak jelzik a mellékelt ábrákon. Emellett, bizonyos mértékű hőterhelést alkalmaztunk a darabon. A hőterhelés mértékét a szimulációk során változtattuk, ebben az esetben 230°C volt a mértéke. Ebben az esetben viszont a szimulációk pontosságát sajnos meg kell kérdőjeleznünk. A szimuláció ebben az esetben egy statikus hőterheléssel lett kiegészítve, ami nem teljesen reális a fröccsöntési folyamat során. Emellett, nem volt lehetőség hővezetési, hőszigetelési tényezőket definiálnunk, ami azt jelenti, hogy a megadott hőterhelés úgy mond statikusan terheli a darabot a szimuláció során. A megadott hőterhelés nagysága elképzeléseink szerint a belefröccsöntött ömledék hőmérsékletével közelíthető, ami ideális esetben $210\text{-}260^\circ\text{C}$ között alakul. Emiatt eset választásunk a feltüntetett hőmérsékletre.

A terhelések megadása után elkészítjük a megfogásokat. Érvényes szimuláció ezek megléte nélkül nem készülhet, hiszen nem lenne meg a rendszerben az ellenerő, ami meggátolja a darab elmozdulását. A megfogások esetünkben síkmenti elmozdulást, és hengeres felületeken való elfordulást jelentettek. Az összes megfogást szuperponálva nem volt lehetséges a darab elmozdulása, így

sikeresen lebonyolíthattuk a szimulációt. A megfogott felületek a darab külső, sík felületeit, valamint a fröccstermék kidobására szolgáló furatokat jelentették. Ezek közül mind a szerszámházban van bebiztosítva, elmozdulásukra semmilyen nagyobb, néhány ezred mm-t meghaladó lehetőség kizárható.

A legelső ábrán a terhelések mellett látható egy felületi háromszögháló. Ez az ún. végeselem háló, amely azt jelenti, hogy esetünkben a szimulálandó darab teljes térfogatát felbontottuk tetraéderek összességére. A tetraéderek mérete a mi beállításaink szerint úgymond „curvature-based”, azaz felületi görbülettől függőek. Ez röviden annyit jelent, hogy ahol kisebb a felület görbületi sugara, ott kisebb tetraéderekkel követi le a rendszer a felületi geometriát. Ennek megfelelően a háromszögháló ezeken a helyeken tovább finomodik, amely lehetővé teszi a pontosabb szimulációs értékek kiszámítását. Ezzel együtt definiáljuk a legkisebb és legnagyobb tetraéder mérete közötti arányt, valamint a legkisebb elem méretét. Ez behatárolja a szimulációt, segítségével elérhető, hogy az amúgy bonyolult, időigényes iterációs számítások viszonylag rövid időn belül végbemenjenek és eredményhez jussunk. A mesh generálása után a következő lépés maga a szimuláció. Itt a legfontosabb, hogy a mechanikai feszültség, deformáció az egyes, véges számú elemekre, tetraéderekre kerülnek kiszámításra. Ezután mátrixműveletek segítségével a rendszer összegzi a tetraéderek deformációit, mechanikai feszültségeit, majd egyes beállítások aktivizálásával ezek megjeleníthető információvá válnak. Az adott szimuláció eredményeit a lenti ábrákon láthatjuk.

18. ábra Szimulációs eredmények nézeti ábrán

19. ábra Szimulációs eredmények vetületi ábrán, a szerszám zárósíkja felől nézve

A darabokra jellemző deformáció és mechanikai feszültség ebben az esetben jócskán meghaladta meg az adott ABS alapanyagra jellemző értéket. Ennek oka elsődlegesen a szimuláció már említett hiányosságaiban keresendő, valamint abban, hogy túl magas hőmérsékletet feltételeztünk a kiindulásnál. Ezt hőkamerás mérésekkel lehetne validálni, mivel a valós terhelést okozó hőmérséklet a szimulációban megadottnál jóval alacsonyabb is lehet a valóságban.

A szimulációk megfelelősége esetén javasoljuk az inzertek gyártást digitális ABS alapanyagból, PolyJet technológiával.

A megoldás továbbfejlesztése jelenleg is zajlik, ami elsődlegesen nagyobb méretű szerszámokba való integrációt jelent, valamint a szerelési munkaszükséglet csökkentését. A munkaszükséglet csökkentése jelentős fejlesztés számunkra, alkalmazásával megvalósítható a sötét üzem koncepció a fröccsöntőüzemek tekintetében.

HDH-Mérnök KFT.

1097 Budapest
Albert Flórián út 3/B
Adószám: 24122898-2-43

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'György Péter', is written over the printed company information.